

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

МУНДАРИЖА // СОДЕРЖАНИЕ // CONTENTS

Амонов Ш.Б., Бахронов Ж.Дж. <i>Сут беги саратон касаллиги кимётерапияси ва коррекциясида каламушлар терисининг морфологияси</i>	10	Amonov Sh.B., Bakhronov J.Dj. <i>Skin morphology in rats under chemotherapy and correction of breast cancer</i>
Алимова Ш.Ш., Сохибова З.Р. <i>Методы визуализации субклинического атеросклероза и их значение в стратификации сердечно-сосудистого риска</i>	19	Alimova Sh.Sh., Sokhibova Z.R. <i>Methods of visualization of subclinical atherosclerosis and their importance in stratification of cardiovascular risk</i>
Ашурова Н.Г. <i>Ўсмир қизлар ҳайз функцияси бузилишларида Д витамини ва микроэлементлар танқислигининг роли ва коррекциялаш усуллари</i>	23	Ashurova N.G. <i>The role of D vitamin and microelements deficiency in menstrual function disorders in adolescent girls and their correction methods</i>
Агабабян Л.Р., Ахмедова А.Т. <i>Дистанционный мониторинг артериального давления в акушерстве: опыт и перспективы профилактики осложнений</i>	30	Agababayan L.R., Akhmedova A.T. <i>Remote blood pressure monitoring in obstetrics: experiences and prospects for complication prevention</i>
Алимова Н.П., Хасанова Д.А. <i>Сравнительная оценка морфометрических параметров гипертрофированной глоточной миндалины возрастном аспекте</i>	37	Alimova N.P., Khasanova D.A. <i>Comparative assessment of morphometric parameters of hypertrophying pharyngeal tonsils in age aspect</i>
Абдумаджидов Х.А., Буранов Х.Ж., Уроков Ш.Т. <i>Юрак хавфли ўсмаларининг диагностикаси ва хирургик даволаниши</i>	43	Abdumadjidov Kh.A., Buranov Kh.J., Urakov Sh.T. <i>The diagnosis and surgical treatment of the malignant heart tumors</i>
Ахмадова М.А. <i>Кo'krak bezi saratoni diagnostikasida ultratovush tekshiruvining asosiy jihatlari</i>	48	Akhmadova M.A. <i>Key aspects of ultrasound in the diagnosis of breast cancer</i>
Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Abdumannonova M.O. <i>Bronxial astma bilan og'rigan bemorlarni reabilitatsiya qilishda interleykinlarning ahamiyati</i>	51	Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Abdumannonova M.O. <i>The importance of interleukins in the rehabilitation of patients with bronchial asthma</i>
Bahodirov B.Sh. <i>Dismetabolik nefropatiyasi bo'lgan bolalarda siydik yo'llari infeksiyasi kechish xususiyatlari</i>	57	Bahodirov B.Sh. <i>Features of urinary tract infection progression in children with dysmetabolic nephropathy</i>
Бахронов Ж.Ж., Тухтамуродова А.Ш. <i>Каламушларда саратон касаллигида кимётерапия қўлланилганда нефронларда морфологик кўрсаткичларини ўзгариши</i>	60	Bahronov J.J., Tukhtamurodova A.SH. <i>Changes in morphological parameters in nephrons using chemotherapy for cancer diseases in rats</i>
Бекмуродова М.Р., Даминов Ф.А. <i>Оценка психоэмоционального состояния у пожилых пациентов с ожогами: влияние психоэмоциональной поддержки на исход лечения</i>	65	Bekmurodova M.R., Daminov F.A. <i>Assessment of psychoemotional state in elderly patients with burns: the impact of psychoemotional support on treatment outcomes</i>
Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Raxmatov J.A., Norboyeva N.A., Xolboyeva D.Z. <i>Bolalarda temir yetishmasligi anemiyasining zamonaviy laborator diagnostika tamoyillari</i>	69	Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Raxmatov J.A., Norboyeva N.A., Kholboyeva D.Z. <i>Principles of modern laboratory diagnostics of iron deficiency anemia in children</i>
Бахронов Б.Б., Наврузов Р.Р. <i>Использование биостимуляторов для коррекции морфофункциональных нарушений пищевода крыс при токсическом воздействии угарного газа</i>	72	Bakhronov B.B., Navruzov R.R. <i>Use of biostimulants for the correction of morphofunctional disorders of the esophagus in rats under the toxic influence of carbon monoxide</i>

Газиев К.У. <i>Операциядан кейинги қайталанувчи вентрал чурраларда жарроҳлик ёндашуви</i>	83	Gaziev K.U. <i>Surgical approaches to recurrent ventral hernias after surgery</i>
G'oyibov S.S., Abduvaliyeva N.B. <i>Bachadon bo'yni "kalta" bo'lgan ayollarda muddatdan oldingi tug'ruqni oldini olishda progesteronni qo'llash</i>	87	Goyibov S.S., Abduvalieva N.B. <i>Use of progesterone in preterm birth prevention in women with a "short" cervix</i>
Гиёсова С.Н., Раджабов А.Б. <i>Морфометрический анализ предстательной железы у крыс подросткового возраста на фоне моделирования ревматоидного артрита</i>	91	Giyosova S.N., Radjabov A.B. <i>Morphometric analysis of the prostate gland in adolescent rats in rheumatoid arthritis modeling</i>
Газиев К.У. <i>Перитонитда ичакларнинг интубациясини қўлланиши</i>	95	Gaziev K.U. <i>Intestinal intubation in peritonitis</i>
Даминов Ф.А., Бобокулов А.У. <i>Гастродуоденал яралардан қон кетиши асоратини олдини олиш чоралари</i>	99	Daminov F.A., Bobokulov A.U. <i>Preventive measures for bleeding in gastroduenal ulcers</i>
Jumayev A.H., Saidov A.A. <i>To'liq olib qo'yiladigan tish protezlaridan foydalanishda mahalliy ozon terapiyasining og'iz bo'shlig'ining shilliq qavatiga ta'sirini qiyosiy tahlili</i>	103	Jumayev A.H., Saidov A.A. <i>The effect of local ozone therapy on the mucous membrane of the oral cavity when using fully removable dental prostheses</i>
Jumayev M.M. <i>O'zbekistonning 25–30 yoshli aholisi orasida temporomandibulyar disfunksiyalar: klinik tadqiqotlar va mutaxassislar qarashlari asosidagi tahlil</i>	107	Jumayev M.M. <i>Temporomandibular dysfunctions among the 25–30-year-old population in Uzbekistan: an analysis based on clinical studies and expert opinions</i>
Зиёдуллаев М.М. <i>Макроанатомические и иммуногистохимические показатели сердца при отравлении этанолом</i>	113	Ziyodullaev M.M. <i>Macroanatomical and immunohistochemical indicators of the heart in ethanol poisoning</i>
Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyarova Sh.Sh., Ortikova S.T., Misirova N.N. <i>Prostata bezi saratoni diagnostikasini takomillashtirish</i>	123	Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyarova Sh.Sh., Ortikova S.T., Misirova N.N. <i>Improving prostate cancer diagnostics</i>
Ibodullaeva N.M. <i>Bachadon saraton oldi kasalliklarida nevrologik va psixoemotsional o'zgarishlar (adabiyotlar tahlili)</i>	126	Ibodullaeva N.M. <i>Neurological and psychoemotional changes in precancerous uterine diseases (literature review)</i>
Ibragimova M.Sh. <i>Bolalar miya falaji spastik diplegiya shakli bilan og'riqan bemorlarni bosqichma-bosqich reabilitatsiya qilishning afzalliklari</i>	131	Ibragimova M.Sh. <i>Advantages of staged rehabilitation for children with cerebral palsy in the form of spastic diplegia</i>
Isanova Sh.T., Muxtarova A.A. <i>Metabolik o'zgarishlar va uyqusizliklar o'rtasidagi bog'liqlik: adabiyotlar sharxi</i>	137	Isanova Sh.T., Mukhtarova A.A. <i>The relationship between metabolic disorders and sleep disturbances in children: a literature review</i>
Исмоилова М.Ю. <i>Гулимансар ўсимлигининг алергик касалликларда қўллаш ва самарадорлигини баҳолаш</i>	140	Ismailova M.Yu. <i>Application of the safflower plant in allergic diseases and evaluation of its effectiveness</i>
Исомадинова Л.К., Исакулова М.М., Абдувоҳидова Ш.А., Эшқувватова О.Э. <i>Лабораторные маркеры и клинико-лабораторные особенности эклампсии у беременных: диагностика и мониторинг</i>	145	Isomadinova L.K., Isakulova M.M., Abduvohidova Sh.A., Eshkuvvatova O.E. <i>Laboratory markers and clinical-laboratory features of eclampsia in pregnant women: diagnosis and monitoring</i>

Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyeva Sh.Sh., Rahmanova G.A., Ochilova M.M. <i>Birlamchi tibbiy yordam muassasalarida tez-tez kasal bo`ladigan bolalar</i>	148	Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyeva Sh.Sh., Rahmanova G.A., Ochilova M.M. <i>Frequently sick children in primary care institutions</i>
Кандова Ф.А., Хабибова Н.Н. <i>Взаимосвязь микрофлоры полости рта и репродуктивного здоровья: клинический анализ и современные подходы</i>	151	Kandova F.A., Khabibova N.N. <i>Interrelation of oral microflora and reproductive health: clinical analysis and modern approaches</i>
Кодирова Ш.С. <i>Оценка качества жизни и подход к лечению больных с патологией сердца после перенесенного COVID-19</i>	156	Kodirova Sh.S. <i>Assessment of quality of life and approach to treatment of patients with heart pathology after COVID-19</i>
Курязов Ш.А., Курязов А.К., Хабибова Н.Н. <i>Профилактика стоматологических заболеваний у девочек подросткового возраста: современный взгляд</i>	161	Kuryazov Sh.A., Kuryazov A.K., Khabibova N.N. <i>Prevention of dental diseases in adolescent girls: a modern perspective</i>
Лутфуллаев Г.У., Сафарова Н.И. <i>Сурункали тонзиллитни даволашда антисептик воситалар қўлланилиши</i>	165	Lutfullaev G.U., Safarova N.I. <i>Use of antiseptic agents in the treatment of chronic tonsillitis</i>
Мирходжаев И.А. <i>Морфологические изменения при эхинококкозе печени в возрастном аспекте</i>	169	Mirkhodjaev I.A. <i>Morphological changes in liver echinococcosis in the age aspect</i>
Мамедов Э.Э. <i>Когнитивные нарушения при хронической ишемии головного мозга с легочной и сердечной патологией</i>	172	Mamedov E.E. <i>Cognitive impairment in chronic cerebral ischemia</i>
Муртазаева З.Ф., Мухамедова Ш.Т. <i>Влияние различных типов питания на развитие аллергических реакций у недоношенных новорождённых: клинический и статистический анализ</i>	175	Murtazaeva Z.F., Mukhamedova Sh.T. <i>The impact of different types of nutrition on the development of allergic reactions in premature newborns: clinical and statistical analysis</i>
Мустафаев А.Л., Даминов Ф.А., Атаджанов Ш.К. <i>Эндовизуальные технологии в диагностике и лечении повреждений поджелудочной железы при закрытой травме живота</i>	179	Mustafaev A.L., Daminov F.A., Atadjanov Sh.K. <i>Endovisual technologies in diagnosis and treatment of pancreatic injuries in blunt abdominal trauma</i>
Мухсинов Н.Т. <i>Влияние психологического состояния у больных с ишемической болезнью сердца, осложнённой хронической сердечной недостаточностью</i>	184	Mukhsinov N.T. <i>The influence of psychological state in patients with ischemic heart disease complicated by chronic heart failure</i>
Мирходжаев И.А. <i>Липосомы носители лекарственных средств против паразитарных кист печени (обзор литературы)</i>	187	Mirkhodjaev I.A. <i>Liposomes as drug carriers against parasitic liver cysts (literature review)</i>
Нурова З.Х. <i>Кардиоэмболик инсульт бўлмачалар фибрилляцияси фонида ривожланганда клиник ва функционал тахлилларнинг фарқли жиҳатлари</i>	194	Nurova Z.Kh. <i>Various aspects of clinical and functional analysis in cardioembolic stroke developing against the background of atrial fibrillation</i>
Nabiyeva F.S., Isakulova M.M., Xudoyberdiyeva D.N., Raxmatova X.I. <i>Echinokokkoz tashxisida klinik-laborator, instrumental tadqiqot usullarining ahamiyati</i>	198	Nabiyeva F.S., Isakulova M.M., Khudoyberdiyeva D.N., Rakhmatova Kh.I. <i>The significance of clinical, laboratory, and instrumental diagnostic methods in the diagnosis of echinococcosis</i>

КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ЛЕГОЧНОЙ И СЕРДЕЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Мамедов Э.Э.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан
mamedov.eldar@bsmi.uz

Резюме. В данной статье полностью описаны когнитивные изменения у больных при хронической ишемии головного мозга. Когнитивные нарушения привлекают повышенное внимание не только неврологов и психиатров, но и врачей обширной терапевтической практики. Это связано с несколькими причинами. Хроническая ишемия головного мозга является самым сильным фактором риска когнитивных нарушений.

Ключевые слова: мозг, когнитивные нарушения, хроническая ишемия головного мозга.

COGNITIVE IMPAIRMENT IN CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA

Mamedov E.E.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan
mamedov.eldar@bsmi.uz

Resume. This article fully describes cognitive changes in patients with chronic cerebral ischemia. Cognitive impairments attract increased attention not only from neurologists and psychiatrists, but also from doctors with extensive therapeutic practice. This is due to several reasons. Chronic cerebral ischemia is the strongest risk factor for cognitive impairment.

Keywords: brain, cognitive impairment, chronic cerebral ischemia.

БОШ МИЯ СУРУНКАЛИ ИШЕМИЯСИДА КОГНИТИВ ЎЗГАРИШЛАР

Мамедов Э.Э.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон
mamedov.eldar@bsmi.uz

Резюме. Ушбу мақолада бош миянинг сурункали ишемиясида беморларда кузатиладиган когнитив ўзгаришлар тўлиқ келтирилган. Когнитив бузилишлар нафақат неврологлар ва психиатрларнинг, балки умумий терапевтик амалиётга эга шифокорларнинг ҳам эътиборини тортади. Бу бир неча сабабларга боғлиқ. Сурункали бош мия ишемияси когнитив бузилиш учун энг кучли хавф омилidir.

Калим сўзлар: мия, когнитив ўзгаришлар, сурункали бош мия ишемияси.

К познавательным функциям относятся не только память и мышление, но и речь, внимание, гнозис (распознавание различных сенсорных раздражителей), практика (способность приобретать, сохранять и удерживать различные двигательные навыки), интеллект. При хронической ишемии головного мозга характерны: - снижение способности концентрироваться. Когнитивные нарушения, связанные с сосудистой патологией, рассматривались 25 лет назад под термином “сосудистая деменция” [1].

При диагностике хронической ишемии головного мозга, диссоциативной энцефалопатии следует обращать внимание на сосудистые когнитивные нарушения, так как их следует отличать от нейрофизиологических признаков других заболеваний и хронических заболеваний головного мозга.

Хроническая ишемия головного мозга, или диссоциативная энцефалопатия, считается одним из самых распространенных заболеваний в неврологической практике. В практике зарубежных неврологов этот диагноз не используется, но проводится как клинический признак хронического заболевания головного мозга, когнитивных нарушений, связанных с сосудистой патологией [1-3].

Согласно последней классификации заболевания и синдрома, сосудистая патология, связанная с когнитивными нарушениями стали называться легкой степенью (легкая степень сосудистого нейрокогнитивного расстройства) и тяжелой степенью сосудистого нейрокогнитивного расстройства (тяжелая СКВ, сосудистая деменция) [5]. Различные заболевания и состояния могут привести к ишемии головного мозга и кровотечениям, а также к сосудистым когнитивным нарушениям [1, 3, 6]. Его степень зависит от субъективный КБ, который делится на легкий КБ и тяжелый КБ(деменция). В настоящее время более 50 миллионов человек с деменцией страдают от азиатский хекади и его наиболее

частой причиной является болезнь Альцгеймера(АК) , второе место занимает сосудистая деменция [7]. В популяции легкие когнитивные нарушения чаще всего наблюдаются у 6% [8], причем заболеваемость увеличивается с возрастом примерно у одного из 5 взрослых старше 65 лет [9].

Материалы и методы: были обследованы 60 больных, разделенных на следующие группы: 1 группа - 30 больных с сердечной патологией, 2 группа - 30 больных с респираторной патологией. Из них 40 – мужчины, 20-женщины. Пациенты были пациентами в возрасте от 35 до 70 лет. Средний возраст пациентов составил 49,7 + 6,3 года. Оценили изменения у пациентов с помощью нейропсихологических и неврологических тестов перед проведением обследования.

Результаты: У 80% пациентов с сосудистыми заболеваниями была артериальная гипертензия, а у 20% - артериосклероз. Систолическое артериальное давление в среднем составляло 145,5+15,5, а диастолическое артериальное давление-86,3+13,5. У 8 больных наблюдался лабильный кеш артериального давления (снижение артериального давления до нормы без приема гипотонических препаратов).

Ишемическая болезнь сердца выявлена у 2 больных. Симптомы, на которые чаще всего жалуются пациенты: головные боли - 80%, 6 пациентов не жаловались на головные боли. В большинстве случаев головная боль носила давящий компрессионный характер, часто диффузный, в некоторых случаях занимавший затылочную часть. Установлено, что у большинства больных (80%) головная боль наблюдалась во второй половине дня, после умственной деятельности, после работы, после физических нагрузок.

В то время как у остальных пациентов головные боли наблюдались в течение непрерывного дня.

Если симптом головной боли наблюдался у 90% пациентов, шум в ушах сопровождался шумом в голове(20%). В большинстве случаев головные боли несистемны и не носят постоянного характера. По словам пациентов, неустойчивость при ходьбе, смещение окружающих предметов, шум в ушах были связаны с повышением артериального давления и имели пульсирующий характер, в то время как снижение слуха было связано с сосудистым процессом. Нарушения сна наблюдались у 7 пациентов (Табл.1-2).

Таблица 1.

Анализ факторов риска с тяжестью хронической ишемии мозга %

Факторов риска	ХИМ 1	ХИМ 2	ХИМ 3
Возраст,лет	50,5 (40-68)	53,5 (40-70)	56,5 (40-70)
АГ,%	70	80	90
Курение,%	40	40	50
Гиперхолестринемия в анамнезе,%	70	80	90
Стенозирующий артериосклероз,%	20	30	60
Стенокардия ,%	30	60	50
ХСН 1 -2,%	10	30	60
Алкогол,%	20	20	30

Из них трудности с засыпанием по утрам наблюдались у 60% больных, суетливость по ночам-у 40% больных, поверхностные сновидения-у 15% больных, бессонница во второй половине ночи-у 15% больных. Снижение показателей качества жизни наблюдалось у 30% пациентов.

Астенический синдром плохое самочувствие , снижение умственной и физической активности, снижение интереса наблюдались у 80% больных. Быстрая утомляемость усталость наблюдалась у 40% пациентов.

Таблица 2.

Астенический синдром плохое самочувствие, снижение умственной и физической активности, снижение интереса наблюдались у 80% больных. Быстрая утомляемость усталость наблюдалась у 40% пациентов. Пациенты в 60% случаев жаловались на снижение памяти, быструю забывчивость, характеризующуюся неустойчивой концентрационной активностью. Часто наблюдалось забывание имен и фамилий людей, дат, запоминание телефонных номеров, забывание слов, о которых говорили некоторое время назад. Из-за того, что у некоторых пациентов ухудшалось запоминание, книги приходилось записывать на бумаге, чтобы не допустить утечки памяти.

Выводы: Таким образом, первые симптомы недостаточного кровообращения в головном мозге могут быть обнаружены относительно рано. Из них к симптомам первой линии относятся головокружение, шум в ушах, головная боль, снижение памяти, снижение работоспособности, быстрая раздражительность, симптомы нарушения сна. Хотя все эти симптомы не являются постоянными, иногда они могут возникать по отдельности или вместе. У пациентов с атеросклерозом характер головной боли неясен локально, так как они не могут точно сказать, какая ее часть, и часто сопровождается шумом в ухе.

Список литературы:

1. Шутеева ТВ. Современные подходы к вопросам коррекции когнитивных и эмоциональных расстройств пациентов с хронической ишемией мозга. Российский медицинский журнал. 2017;(21):1507-1510.
2. Парфёнов ВА, Старчина ЮА. Когнитивные нарушения у пациентов с артериальной гипертензией – начальные проявления сосудистой патологии головного мозга. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2011;3(1):27-33.
3. Захаров ВВ, Вахнина НВ, Парфёнов ВА. Когнитивные нарушения и их лечение при артериальной гипертензии. Медицинский совет. 2017;(1):6-12.
4. Парфёнов ВА, Локшина АБ, Гришина ДА и др. Применение нафтидрофурила при умеренных сосудистых когнитивных нарушениях. Медицинский совет. 2017;(1):22-6.
5. Яхно НН, Захаров ВВ, Локшина АБ. Синдром умеренных когнитивных нарушений при дисциркуляторной энцефалопатии. Журнал неврологии и психиатрии. С.С. Корсакова. 2005;(2):13-7.
6. Кулеш АА, Шестаков ВВ. Сосудистые недементные когнитивные нарушения: диагноз, прогноз, лечение и профилактика. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2017;9(3):68-75.
7. Иванов МВ, Воскресенская ОН, Захарова НБ. Показатели эндотелиальной дисфункции и апоптоза при хронической ишемии головного мозга, обусловленной артериальной гипертензией. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2009;109(9):71-2.
8. Гусев ЕИ, Чуканова ЕИ. Современные патогенетические аспекты формирования хронической ишемии мозга. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2015;115(3):4-8.
9. Ераносян РР, Емельянова НВ, Захарова НБ, Воскресенская ОН. Особенности нарушения цитокинового баланса у пациентов с хронической ишемией головного мозга. Клиническая лабораторная диагностика- 2005;(9):72.